

АМИР ТЕМУРНИНГ ГЎЗАЛ ФАЗИЛАТЛАРИ

Тангиров О.Э.

т.ф.ф.д.(PhD), доцент,

Ўзбекистондаги Ислон цивилизацияси маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147766>

Истиқлол йилларида буюк Соҳибқирон Амир Темур бобоколонимизнинг миллий мероси холисона ўрганилиб, давлатчилик, фан ва маданият, бунёдкорлик, жаҳон сиёсати ва иқтисодиёти, халқаро савдо ва дипломатик алоқалар каби соҳаларнинг ривожига кўшган ҳиссаси ҳақида кўплаб илмий, публицистик, оммабоп ва бадий-адабий асарлар ҳамда мақолалар эълон қилинди. Соҳибқироннинг ҳаёт фаолиятлари ва ҳукмронликлари ўзи яшаган даврдан то ҳозирги кунларгача Шарқ ва Ғарб тарихчи ҳамда тадқиқодчилари тамонидан ўрганиб келинмоқда. Изланишлар у кишининг тарихда қолдирган буюк сиймосини гавдалантиради.

Шундай улкан ишларни амалга оширган Амир Темур ўзига хос гўзал фазилатлар соҳиби ҳам бўлган. Соҳибқироннинг шахсий фазилатлари тўғрисида тарихий асарларда жуда кўплаб маълумотлар сақланиб қолган. Уларга кўра у киши адолат ва одилликни ўзининг устувор хислати даражасига кўтарган. Шунча улуғворлик билан бирга самимийлик ва кечиримлилик, айниқса камтарлик Соҳибқиронга хос фазилатлардан саналган.

Амир Темурнинг ёшлиги ҳақида Ибн Арабшоҳ кўйидаги кимматли маълумотларни беради: “У ёшлигидан ақлли, очиқ кўнгил, журъатли, қатъий кучли ва қобилятли бўлиб ўсиб, тенгқурлари-вазирларнинг ўғиллари билан суҳбат билан суҳбат қураб ва амирларнинг ўғилларидан ўзига ўхшашлар билан вақтини ўтказарди” [3, – 72 б.]. Шу залда камол топган Амир Темурни буюк мартабаларга олиб чиққан ўзига хос ажойиб хислатларидан бири у кишининг сабр-матонатлилигидадир. Буюк мақсадлар йўлида, халқларни бирлаштириш учун ҳаракат қилар экан, улкан матонат ва куч-қувват талаб қилади. Тенги йўқ ирода эгаси бўлган бу инсон умрининг охиригача ўз мақсади йўлида собитқадам бўлди.

Бунёдкорлик, янги масжид, мадраса, мақбара қуриш умуман, халққа хизмат кўрсатадиган меъморий обидалар барпо этиш Соҳибқироннинг гўзал фазилатларидан саналган. Қурилиш ишларини ўта нозиклик билан чиройли, улуғвор ва мустаҳкам ҳолатда олиб боришни талаб қилган: “Амр этдимки, ҳар бир шаҳар, ҳар бир қишлоқда масжид, мадраса ва хоноқоҳлар бунёд қилсинлар, фақир мискинларга лангархона (ғарибхона, моддий таъминот маркази – О.Т.) солсинлар, касаллар учун шифохона қурдирсинлар ва уларга ишлаш учун табиблар тайинласинлар” [1, – 58 б.]. Амир Темур ўта дидли,

фаросатли ва талабчанлик хислатларига эга бўлиб, ҳар бир ишини маромига етказиб амалга оширишни хуш кўрган. Айниқса, Мовароуннахрнинг марказий шаҳарлари хусусан, пойтахт Самарқанд ва унинг атрофларида бунёдкорлик ишларини амалга оширади. “Самарқанд атрофларида бир қанча қасабалар бунёд этиб, уларни улуғ ва пойтахт шаҳарлар номи билан атади”, -деб маълумот беради Ибн Арабшоҳ [3, – 127 б.]. Соҳибқирон янги меъморий обидаларни бунёд этар экан, уни халққа, жамиятга, давлатга фойдаси тегадиган, узоқ вақт келажак авлодлар учун хизмат кўрсатадиган ҳолатда мустаҳкам қилиб қурдиради. Хусусан, хотини Сароймулкхонимнинг онаси, Соҳибқирон қайнонаси шарафига Самарқандда энг йирик масжидни бино қилдиради экан, паст бўлиб қолгани учун бир марта буздириб, яна қайта бунёд эттиради. Иккинчи марта қурилаётганида ўзи ишнинг бошида турганлиги ҳақида маълумотлар ёзиб қолдирилган [5, – 97 б.]. Тошкентдаги Аҳмад Яссавийнинг холаваччаси бўлган машҳур авлиё зотлардан бири Занги ота қабрларига мақбара бунёд эттиради. “Кўп авлиёларни қабри шарифларини ҳазрат Амир Темур бино қилгон эрдилар. Яна кўп-кўп жойларга масжид ва мадрасалар бино қилгон эрдилар, барчаси таворихда маълумдир” [8, – 326 б.].

Амир Темур билимдон, заковатли ва тенги йўқ фаросат соҳиби бўлган. Ўз даврининг йирик файласуфи олими ва тарихчиси саналган Ибн Халдун билан Соҳибқирон Дамашқ шаҳрида учрашади. Ибн Халдун Амир Темурнинг ҳузурига кириб тавозе билан туради. Буюк ҳукмдор “уларга жилмайиб табассум билан мурувват қилди ва улар ҳолатларини кузатиб, ўз ақли мезони билан уларнинг сўзлари ва ишларини (ҳаракатларини) ўлчай бошлади”. Ибн Халдуннинг бошқа юртдан эканлигини пайқаган Соҳибқирон “бу одам бу ерлик эмас”-дейди [3, – 226 б.]. Ҳақиқатдан ҳам у асли Тунис давлатидан бўлиб, Дамашққа келганига ҳали кўп бўлмаган эди. Ибн Халдун ўзининг “Таржимаи ҳол” асарида Амир Темур ҳақида ёзар экан, “у (Амир Темур – О.Т.) ўта ақлли, билимдон, фаросатли, кўп баҳслашадиган, билса ҳам, билмаса ҳам сўзида қаттиқ турадиган киши эди”, -дейди [4, – 52 б.]. Бу тарихий тафсилотлар Соҳибқироннинг гўзал фазилатлар эгаси эканлигини кўрсатиб, асар Ибн Халдуннинг холисона қарашлари асосида битилган. Бунда яна бир Амир Темурнинг буюк мардлик хислатини очиб берувчи қизиқ воқеа тасвирланади. Унга кўра, Дамашқда Соҳибқирон Ибн Халдуннинг миниб юрган отини сотиб олишини сўрайди. Аммо у иккови ўртасидаги яқин муносабат бўлгани учун отни Амир Темурга сотишга уялиб, ҳадя қилади. Ибн Халдунни Соҳибқирон Мисрда “ўз одамларининг олдига” юборади. Миср подшоси Амир Темурнинг сулҳ тузиш тўғрисидаги талабига жавобан элчи юборганида отнинг ҳақини улар орқали Ибн Халдунга бериб юборади [4, – 46-49 б.]. Агар унинг ўзига

берганида Ибн Халдун барибир отнинг ҳақини хижолат бўлиб олмасди. Мардлик, ўзганинг ҳаққига бўлган ҳурмат, омонотдорлик каби фазилатлар барча ҳукмдорларда ҳам бўлавермайди. Бу буюк Соҳибқиронга хос гўзал фазилатлардан саналган.

Амир Темур илм-маърифатни жуда севган, билимдон, закий кишиларни кадрлаган. Тарихий илмларни ўзи ҳам жуда яхши ўрганиб, ўтган ҳукмдорларнинг тарихини билишга қизиққан. “Темур подшоҳлар ва халқлар сийратларида билимдон, шарқу ғарб тарихининг отаси ва онаси эди,” - дейди Ибн Арабшоҳ [3, – 227 б.]. Соҳибқирон тарих илмини чуқур билгани учун ҳам ўзининг “Тузуқлари”ларида ўтмиш ва ундан ибратланиш масалаларига тўхталган. У кишининг олим ва уламоларга бўлган чуқур ҳурмати туфайли юқорида кузатганимиз каби кўплаб масжид, мадраса ва авлиёларнинг қабрларига мақбаралар бунёд эттиради. “Амир Соҳибқирон илму ҳикмат аҳли ва фан арбоблари билан ғоятда дўстлашган эди. Уларни эъзози икром қилишда муболағалар кўрсатарди. Тарих китобларини эшитиш орқали умматлар насаби ва шарҳи ҳолларини, Турк, Араб ва Ажам подшоларининг турган жойлари ва қилган ишларини ва бу илмнинг бошқа тармоқларини жуда чуқур эгаллаган эди” [7, – 178 б.].

Иймон инсоннинг асосий одамий мезонидир. Бу тушунча инсониятнинг изчил маънавий қиёфасини шакллантиришда муҳим восита саналади. Соҳибқирон бу гўзал фазилат ҳақида тўхталар экан, “иймон-ул инсонни барча жонлилардан сақлантириб тургувчи хусусиятдир. Иймонли одам хиёнат қилмайди, қариндош-уруғлари, элу халқнинг ор-номусини ҳимоя қилади, ҳалоллик ва покликни фазилат деб билади” [6, – 27 б.].

У киши қатъий, шижоаткор, керак бўлса ниҳоятда қаттиққўл бўлишига қарамай, ўзининг қўл остидаги аскарларга нисбатан ўта самимий саркарда бўлган. Албатта катта қўшинни бирлаштириш учун ҳам ўзига хос хислатларга эга бўлиш керак. Қанча сонли аскарларнинг кўнглини топиб, уларни ўз мақсади йўлида эргаштира олиш зарур эди. Амир Темур минглаб лашкарни бирлаштириши ҳақида “Тузуқлар”ида шундай маълумотни келтириб ўтади: “Баъзиларига мурувват, меҳрибонлик қилдим, бошқалари билан келишишга интилдим, яна бир гуруҳини эса молу дунё билан ўзимга эгмоқчи бўлдим. Яхши сўз, аҳди – паймон ва ваъдалар билан қолганларининг кўнглини кўтаришни маслаҳат кўрдим” [1, – 31 б.]. У ҳақиқатдан ҳам ўзига содиқ кишиларни жуда кадрлар эди. Замондош тарихчиларининг асарларида келтирилган маълумотларга қараганда Соҳибқирон кенгашларида ҳеч қачон қўпол сўзни ишлатмаган экан. Бу фақат инсонпарвар, мард, адолатпарвар инсонга хос фазилатлардандир.

Халқининг фаровон ҳаётини, тинч-осойишта турмушини ўйлаган буюк аждодимизнинг гўзал фазилатлари ҳақида “Темур тарихида тақдир ажойиботлари” асари муаллифи Ибн Арабшоҳ шундай маълумотни келтиради: “У ҳазил-мазах ва ёлғонни ёқтирмас, ўйингаю кўнгил хушликка майлсиз, гарчи ўзига озор етадиган бирон нарса бўлса ҳамки, садоқат унга ёқар эди... Жасоратлиларни, довюрак ва мардларни ёқтирар эди. У беҳато фикрли, ажойиб фаросатли, мислсиз бахтли, улуғворлиги ўзига мувофиқ, қатъий азм билан сўзловчи, бошига кулфат тушганда ҳам ҳақгуй киши эди” [2, – 25 б.]. Ибн Арабшоҳнинг ушбу таърифини бошқа асарларда, хусусан ўзининг “тузуклар”ларнинг умумий гап оҳангидан ҳам англаш мумкин. Ўша даврнинг баъзи халқлари Соҳибқироннинг зафарли ҳаракатларини эшитиб ваҳимага тушганлар. Шунингдек, ғарб манбалари, хусусан, мустабид тузум даврида у кишини сабий хислатлар билан тасвирлаб, бизнинг миллий тарихимизни қоралашга интилган эди. Бунга Али Яздий жавоб беради: “Аслини олиб қараганда, онҳазратнинг муборак феъл-атворида адолат қилмоқ ва раиятпарварлик туғма сифат бўлиб, олий ҳиммати шаҳарларни обод қилишга ва художўйларнинг ҳол-аҳволини яхшилашга иштиёқманд эди” [9, – 253 б.].

Ахлоқ фазилатлари тўрт асосдан иборат эканлигини тараққийпарвар олим Абдурауф Фитрат келтириб, ҳикмат, иффат, шижоат, адолат деб кўрсатади. Соҳибқиронда ушбу солиҳ амалларга олиб борувчи инсоний хислатлар мужассам эди. У киши умрини мўғул босқинчиларидан ватанини озод қилишга бағишлар экан, жанг майдонлари, сиёсий-ҳарбий ҳолатларга тўқнаш келсада ўзининг ўзлигини-шахсий гўзал фазилатларини йўқотмади. Амир Темур ўз туйғуларини “Темур тузуклари”да баён қилади: “Бир ишга киришмай туриб, ундан қутилиб чиқиш йўлларини мўлжаллаб кўяр эдим. Уни тўғри тадбир, қатъий жазм, чинлик-чидамлилиқ кўрсатиб, эҳтиёткорлик билан узоқни кўриб, ортини ўйлаган ҳолда охирига етказардим...Кенгаш эгалари бирлик, иттифоқлик билан сўзда собит, ишда чидамли бўлишлари шартдир. Қилмоқчи бўлган ишларини қилмасдан қолдирмасинлар. Агар бирор ишни қилмасликка сўз берар эканлар, унинг яқинига ҳам йўламасинлар” [1, – 16 б.]. Ушбу фикрлар гўзал фазилатлар соҳиби қалб тўридан чиқадиган гаплардир. Ўзи мардликни инсоннинг энг юксак хислати деб билгани учун бошқалардан ҳам шуни талаб қилади. “Зафарнома”да келтирилишича, жанг арафасида ғаним бўлиб турган рўпарадаги душманига янги келтирилган қовунларни мулозимларнинг ёғоч идишда юборсак ҳам бўлади, деган таклифларига қарамасдан олтидан ишланган товоқда юборади. Али Яздий буни Соҳибқироннинг “подшоҳона сахий марҳамати”,-деб изоҳлайди [9, – 248 б.].

Ҳақиқатдан ҳам Амир Темур саҳийликда тенги йўқ, бошқаларга фойдаси тегса қувонадиган, яхшилик қилиб ҳузурланадиган, кўп эзгу ишларни бажариб кибрланмайдиган гўзал инсоний фазилатлар эгаси бўлган. Қудратли давлат бунёд этиб, ўз даврининг буюк ҳукмдори бўлишида у кишига ўзига хос бўлган хислатлари катта ёрдам берган. Истиқлол йилларида буюк Соҳибқирон Амир Темурнинг ватанпарварлик, халқпарварлик, умуман барча инсоний фазилатлари ёшлар онгида миллий ғояни шакллантиришда маънавий асос вазифасини ўтаб келмоқда.

Адабиётлар:

1. Темур тузуклари. Алихонтўра Соғуний ва Ҳ. Кароматов таржимаси. – Тошкент: Гофур Гулом, 1991.
2. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. Б. Аҳмедов, У. Уватов ва бошқалар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
3. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ул Мақдур фи тарихи Таймур / таржима ва изоҳлар муаллифи У. Уватов. – Тошкент: Мехнат, 1992.
4. Ибн Халдун. “Таржимаи ҳол” (парчалар) / Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
5. Клавихо Р.Г. Самарқандга Темур саройига қилинган саёҳат кундалиги. / Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
6. Мадраҳимов А. Амир Темур ҳикматлари. – Тошкент: Мехнат, 1996.
7. Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут таворих (парчалар) / Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
8. Салоҳиддин Тошкандий. Темурнома. – Тошкент: Чўлпон, 1990.
9. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Б. Аҳмедов, У. Уватов ва бошқалар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.